

CITOLOGÍA VAGINAL EN OVEJAS: MÉTODO SIMPLE

VAGINAL CYTOLOGY: A SIMPLE METHOD

L. Miranda-Jiménez^{1*}, J. R. Díaz-Roldán², E. R. Guzmán-Landeros¹, A. R. Quero-Carrillo¹ y J. Cabrera-Mora³

¹Colegio de Postgraduados, Km. 36.5 Carretera México-Texcoco, Col. Montecillo, Texcoco, Edo. México, CP. 56264, México. ²Inicitiva privada, C. Escobedo, Nanacamilpa Tlaxcala, CP. 90280. ³INEGI, Oficina Temporal, Colonia Dos Caminos, Zacatlán de las Manzanas, México. CP. 73310.

*Autor de correspondencia: lmirandaj@colpos.mx

RESUMEN. La citología vaginal exfoliativa (CVE) es útil y practica para determinar el ciclo estral y gestación. De todas las técnicas utilizadas es económica, fácil y es no invasiva. Esto la hace acorde a las políticas de bienestar animal. Sin embargo, se desarrollada en el laboratorio y no en unidades de producción (UP). Para hacer más simple la CVE y que pueda ser utilizada tanto por productores como técnicos dentro de UP ovina, en este trabajo se probaron dos métodos de fijación y cuatro tinciones. Se obtuvo exudado vaginal de 20 ovejas. Del exudado de cada oveja se realizaron ocho barridos, cuatro barridos se fijaron con etanol y cuatro no. Las tinciones son de fácil obtención en el mercado farmacéutico: Eosina, Violeta de Genciana, Tintura de yodo y Azul de metileno. Los datos se analizaron con modelo de efectos mixtos. La fijación de los frotis con etanol o sin etanol no mostro efecto. La mejor tinción resultado ser la violeta de Genciana. Se concluye que las muestras para CVE no requieren de fijado especial y puede ser teñido con violeta de Genciana. Esto hace que CVE sea de fácil aplicación para técnicos y productores en las UPs ovinas.

Palabras clave: Ciclo estral, Citología vaginal, Frotis de células vaginales.

ABSTRACT. Vaginal exfoliation cytology (VEC) is practical to determine the ovine estrous cycle also pregnancy. For that, there are many techniques but some of that are invasive or partially invasive. Contrary, the VEC is easy and non-invasive and it can be applying in accordance with animal welfare policies. With the idea to make VEC even more simple and used by both producers and technicians, directly within ovine farm: Our work tested two fixation techniques and four stains. For that, Vaginal exfoliative cells were obtained from 20 ewes. Eight smears were prepared from each ewe; four were fixed with ethanol and four not. The dyes are easy to obtain in the pharmaceutical market: eosin, gentian violet, tincture of Iodine and methylene blue. The data was analyzed using a mixed effects model. The fixation with ethanol or not was no different. The best stain was gentian violet and the worst was iodine. We concluded that ewes' VEC do not require special fixation and can be stained with gentian violet. This means that the changes implemented here made the VEC even easier and can be developed within the ovine farm.

Key words: estrous cycle, vaginal cytology, vaginal smears.

INTRODUCCIÓN

La citología vaginal exfoliativa es una técnica que ayuda a determinar el ciclo estral y gestación de hembras de varias especies (Clemente *et al.*, 2013; Fernández *et al.* 2021). Es una técnica

fácil y económica (Stornelli *et al.*, 2006)). Además, cuando se desarrolla para determinación del ciclo estral ayuda a planear el momento óptimo del apareamiento o inseminación artificial, permite evaluar infecciones del tracto genital, es un método no invasivo (Pacheco, 2017) y no causa estrés en el animal; esto permite que el técnico o productor cumpla con las pautas marcadas en la normativa ISO/TS 34700 de Gestión del bienestar animal (ISO, 2024). Para la realización de la técnica se requiere de personal capacitado que la desarrolle e interprete, aunado a, insumos específicos de laboratorio. La prueba se realiza principalmente en perros y gatos, en borregas es poco utilizada, en esta especie el uso de ultrasonografía, para detección de estros, ovulación y gestación es de practica amplia, a pesar del precio elevado que presenta. Otra técnica común es, la observación de la conducta de la hembra ovina o la utilización de machos celadores (Córdova *et al.*, 2008). En resumen, el método de detección de estros en ovejas dependerá de los recursos disponibles y el manejo reproductivo del rebaño. Para hacer más simple la CVE y que pueda ser utilizada tanto por productores como técnicos dentro de UP ovina, en este trabajo se probaron dos métodos de fijación y cuatro tinciones.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se contó con 20 ovejas mezcla de varias razas de las que se obtuvo exudado vaginal. Cada muestra de exudado se obtuvo introduciendo por vagina un isopo húmedo, obtenido el exudado se utilizó para hacer ocho barridos de cada oveja; el depósito del exudado sobre el portaobjetos se realizó deslizando el isopo de forma suave; para no causar daño celular. Cada portaobjetos se dejó secar (hasta que no presentaran rastros de etanol) a temperatura ambiente para posteriormente fijarlos o no. Se prepararon un total de ocho portaobjetos (frotis) por oveja: cuatro barridos se fijaron con etanol y cuatro sin etanol. El teñido se realizó de forma no convencional; evitando tinciones de difícil obtención. Para el teñido de muestras se utilizaron cuatro productos de fácil obtención en el mercado farmacéutico: Eosina, Violeta de Genciana, Tintura de yodo y Azul de metileno. De esta manera se probaron frotis con fijación o sin esta, con cuatro tinciones por separado. Cuando las muestras estuvieron secas se aplicaron las tinciones. Cada tinción se aplicó por separado en cuatro muestras con etanol y en cuatro sin etanol, de cada oveja. Después de 3 min se retiró la tinción y se lavó por 5 min con agua purificada, se dejaron secar y se observaron al microscopio [Carl Zeiss, Axio Imager 2 y ayuda del programa Zen para manejo de imágenes en pantalla (integrado al microscopio)] con objetivo de 20X, considerando presencia, integridad y grado de coloración de las células. Los datos se analizaron con modelo de efectos mixtos.

RESULTADOS

La fijación de frotis de exudado vaginal con etanol o sin etanol no mostró efecto (Figura 1). El mejor colorante para teñir las células de exudado vaginal obtenido en este estudio fue la violeta de Genciana (Figura 2).

Figura 1. Gráfica que muestra el efecto de fijar o no las muestras de células exfoliativas vaginales de oveja, así como, el tipo de tinción.

Figura 2. Fotografías que muestran el efecto de cuatro tipos de tinción para frotis con células exfoliativas vaginales de oveja.

DISCUSIÓN

La preparación de frotis de exudado vaginal es realizada por técnicos de la salud tanto animal como humana. Aunque, es una técnica fácil y rápida no se puede desarrollar en condiciones *in situ*; sin embargo, con esta investigación se logró simplificar la técnica, aunque continuará con la necesidad a ser desarrollada por técnicos capacitados para este fin. Como se sabe, esta técnica es útil para determinar el estadio del ciclo estral por el que cursan las hembras de animales (Stornelli *et al.*, 2006; Cordova, 2021), aunado, a la detección de gestación (Flamini *et al.*, 2016); especialmente en perras, gatas, ratonas, ratas. Además, en la mujer es ampliamente utilizada para detección de cáncer y enfermedades del tracto reproductivo femenino (Uzcátegui

et al., 2012), siendo una técnica compleja en el proceso de tinción (Papanicolaou) en contraste con tinciones simples que en general son utilizadas para el diagnóstico de gestación y ciclo estral. El uso de violeta de Genciana como tinción y la no utilización de fijación que se empleó en esta investigación hacen más sencilla la técnica de CVE. Sin embargo, ante el potencial de esta técnica y ante la necesidad de realizar el manejo reproductivo de animales de granja como la oveja, resulta imperioso seguir desarrollando investigaciones que faciliten el manejo reproductivo adecuado de las hembras sin producir estrés, y sin dejar a un lado la economía del productor.

CONCLUSIONES

Se concluye que las muestras de exudado vaginal obtenida de ovejas, no requiere de fijado especial y puede ser teñido con violeta de Genciana. Esto hace que la técnica de frotis vaginal sea más fácil.

AGRADECIMIENTOS

Los autores Agradecen Ampliamente a: Juan Carlos Roldán Carmona, Isaac Díaz Sánchez, Antonio Díaz Sánchez, Marco Antonio Hernández Estrada, Ángel Díaz Andrade y Yabin Orlando Cortes Rivera, del Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario # 62. Localidad: Francisco I. Madero, Nanacamilpa, Tlaxcala, por la ayuda prestada en el momento del muestreo de exudado; A la LGAC: Innovación tecnológica y seguridad Alimentaria en Ganadería.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Córdova, I. A., Córdova, M. S., Córdova, C. A. J. & Guerra, J. E. L. (2008). Procedimientos para aumentar el potencial reproductivo en ovejas y cabras, *Revista Veterinaria*, 19(1), 67-79.
- Cordova, B. C. J. (2021). Relación de la citología vaginal con el ciclo estral de la perra doméstica (*Canis familiaris*), tesis de Licenciatura, Universidad privada Antenor Orrego Facultad de Ciencias Agrarias, Escuela Profesional de Medicina Veterinaria y Zootecnia. PP-40.
https://repositorio.upao.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12759/5578/REP_MED_VE_TE_CLAUDIA.CORDOVA_RELACI%c3%93N.CITOLOG%c3%8dA.VAGINAL.CICLO.ESTRAL.PERRA.DOM%c3%89STICA.CANIS.FAMILIARIS.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- Clemente, N. O. Orihuela, T. A. Agustín, F. P, Fernando, I. & Aguirre, F. V. (2013). Citología y análisis morfométrico de las células del epitelio vaginal durante el ciclo estral de ovejas de pelo (*Ovis aries*). *International Journal. Morphology*, 31(3), 888-893. ISSN 0717-9502. doi.org/10.4067/S0717-95022013000300017.
- Fernández, R. T. Suárez, R. G. & Clapés, H. S. (2021). Protocolo para la citología vaginal directa de ratas de laboratorio. *Revista Habanera de Ciencias Médicas*. 20(3), 1-7.
- Flamini, M. A. Barbeito, C. G. & Portiansky, E. L. (2016). Características de la citología exfoliativa en hembras gestantes y no gestantes de *Lagostomus maximus*. *Ciencias Morfológicas*, 18(1), 10-19.
- Martínez, S. (2005). Citología cervical, *Revista Médica Honduras*, 73, 131-136.
- Pacheco, C. J. (2017). Caracterización de la citología exfoliativa vaginal en alpacas (*Vicugna pacos*). *Revista de Investigaciones Veterinarias del Perú. Revista investigación*

veterinaria, 28(4), 1609-9117.

Stornelli, M. A. Savignone, C. A. Tittarelli, M. C. & Stornelli, M. C. (2006). Citología vaginal en caninos: Metodología y aplicaciones clínicas. *Veterinaria Cuyana*, ISSN 1850-356X, 1(1), 15-21.

https://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/119135/Documento_completo.pdf-PDFA.pdf?sequence=1&isAllowed=y.

ISO/TS 34700, ISO: Normas mundiales para bienes y servicios de confianza, ISO para bienestar animal. Consultado: 17, septiembre 2024 en <https://www.iso.org/es/home>

Uzcátegui, Y. B. Tovar, M. C. Lorenzo, C. J. & González, M. (2012). Patología vaginal: utilidad de la citología y la colposcopia como métodos diagnósticos. *Rev Obstet Ginecol Venez*, 72(3), 161-170.